

Basel, 28.08.2020

Jakob Obrecht
Ergolzstrasse 32
4414 Füllinsdorf

Bericht zu den geoarchäologischen Untersuchungen zu Blatten, Kühmatt (BLK19; Basel, 27. August 2020)

1. Ausgeführte Arbeiten	S. 2
2. Geologie & Geomorphologie	S. 2
3. Gesteinshandstücke	S. 2
4. Schlacken	S. 4
5. Mörtel und Mörtelzuschlag	S. 4
6. Sedimentproben aus einer Feuerstelle	S. 5
7. Baulehm («Hüttenlehm»)	S. 6
8. Zusammenfassung und Fazit	S. 6
9. Zitierte Literatur	S. 7

Anhang 1	Ausschnitt aus dem geologischen Atlas (Hügi et al. 1985)
Anhang 2	Granulometrie Probe FK 38.01 und 68.01
Anhang 3	Siebrückstandsanalyse Probe FK 38.01 und 68.01

1. Ausgeführte Arbeiten

- Geologisch-petrografische Untersuchung von vier Gesteinshandstücken (G1-G4).
- Makroskopische Beurteilung von mehreren Schlacken (FK 44.02 und 52.30).
- Makroskopische Ansprache Mörtelprobe FK 22.1.
- Makroskopische Beurteilung von zwei Sedimentproben (FK 38.02 und 60.01).
- Granulometrische Analyse und Beurteilung von Siebrückständen von zwei Sedimentproben (FK 38.01 und 68.01).
- Makroskopische Beurteilung Baulehm (FK 61.03).
- Verfassen des vorliegenden Berichtes.

Probe (FK)	Haus	Probenart	Makros. Ansprache	Granulometrie	Siebrückstände	Magnet-Test	Petrogr. Ansprache
22.1	24	Mörtelprobe	X				X
38.01	24	Sedimentprobe		X	X	X	X
38.02	24	Sedimentprobe	X			X	X
44.02	24	Schlacke	X			X	
52.30	19	Schlacken	X			X	
60.01	19	Sedimentprobe	X				X
61.03	19	Lehmbrocken	X				
68.01	20	Sedimentprobe		X	X		X
G1-G4		Gestein					X

Tab. 1: Geoarchäologisch untersuchte Proben und die angewandten Methoden.

2. Geologie & Geomorphologie

Der obere Abschnitt des Lötschentals und somit auch die Region rund um das Untersuchungsgebietes werden durch die metamorphen Fazies des Altkristallins (Aar-Massiv) geprägt. Diese umfasst vor allem metamorphe Gneise und Schiefer mit unterschiedlicher, teils kleinräumig variierender Zusammensetzung. Die nördlichen und südlichen Bergketten bestehen grösstenteils aus hellem Biotitgranit (Gastern-Granit resp. Bietschhorn-Granit), während die Talflanken und Talsohle deutlich variabler sind und unter anderem aus Amphibolit, Granitgneis, Chloritschiefer etc. aufgebaut sind (Anhang 1; Hügi et al. 1988). Diese sind bis auf eine Höhe von etwa 2'600 m ü. M. grösstenteils von Moränenablagerungen (q_m) oder von

Hangschutt (weiss) überdeckt (Anhang 1), während die Talsohle von fluvialen Ablagerungen und Schwemmfächern von aus Seitentälern einmündenden Bächen dominiert wird.

Die Wüstung «Kühmatt» liegt direkt oberhalb der Flussebene der Lonza auf einem Moränenwall und somit auf einer schmalen, nach Süden ausgerichteten Terrasse, bevor das Gelände gegen Norden steil ansteigt (Anhang 1).

3. Gesteinshandstücke

Im Rahmen der geoarchäologischen Auswertung wurden vier Gesteinshandstücke geologisch-petrografisch beurteilt (G1-G4).

3.1 G1 – Amphibolit-Gneis

G1 stellt ein schwach vergneistes Gestein mit reichlich Feldspat (weiss) und grünen Amphibolit-Kristallen dar (Abb. 1), das wahrscheinlich der Fazies der sog. Bänderamphiboliten (Am; Anhang 1) und somit dem Aar-Massiv (Altkristallin) zuzuordnen ist (Hügi et al. 1988, 14). Entsprechende Gesteine treten z. B. an den steilen Felswänden der Bliejenduspitza auf und dürften sich auch in den Moränen- und Flussablagerungen finden. So zeigt das Handstück G1 partiell eine subgerundete Oberfläche (Abb. 1), die als Oberfläche eines einst deutlich grösseren Moränen- oder Flussgerölls zu interpretieren ist.

Abb. 1: Amphibolit-Gneis mit grünen Amphibolit-Kristallen.

3.2 G2 – Feldspat-Glimmer-Gneis

Das grünlich-braune Handstück G2 weist eine deutlich ausgeprägte Schieferung auf, die sich vor allem anhand der jeweils etwa 1 mm dünnen, gelängten Feldspat-Augen (weiss) zeigt (Abb. 2). Daneben ist

vor allem Dunkel- und Hellglimmer (Biotit, Muskovit) auszumachen, was für Gneise aus dem Altkristallin typisch ist. Entsprechend ist das Gestein dem Aar-Massiv (Altkristallin) zuzuweisen, allerdings der etwas jüngeren Fazies der grünlichen, hellglimmerreichen Gesteine (G; Anhang 1) (Hügi et al. 1988, 8).

Abb. 2: Deutlich vergneister, stark feldspat- und glimmerführender Gneis.

3.3 G3 – Grauwacke / Bänderamphibolit

Handstück G3 ist als unregelmässig brechender, vergneister, dunkler (schwarzer bis grünlich-schwarzer) Stein mit weissen Quarz- oder Feldspatadern zu beschreiben (Abb. 3). Eine genaue Identifikation ist anhand der makroskopischen Ansprache schwierig. Es handelt sich möglicherweise um eine Grauwacke (Chlorit-Gneis, Aar-Massiv; P; Anhang 1) oder um einen Bänderamphibolit (Am). Beide Gesteine gehören zum Aar-Massiv (Altkristallin) und sind innerhalb von weniger als 1 km von der Wüstung Kühmatt aufgeschlossen.

3.4 G4 – Chlorit-Schiefer

Handstück G4 ist von allen vier geoarchäologisch beurteilten Gesteinen das optisch auffälligste. Es handelt sich um ein stark geschiefertes, in unverwittertem Zustand grünlich-grau schimmerndes Gestein (Abb. 4) und wird als Chlorit-Schiefer angesprochen (Hügi et al. 1988, 11). Analog zum Chlorit-Gneis finden sich entsprechende Gesteine im Altkristallin auf der anderen Talseite der Wüstung (P; Anhang 1). Die auffallende Rötlichfärbung dürfte auf Verwitterungsprozesse oder Brandeinwirkung zurückzuführen sein (Eisenoxidausfällungen).

Abb. 3: Grauwacke oder Bänderamphibolit mit weissen Quarz- oder Feldspatadern.

Abb. 4: Stark geschieferter Chlorit-Schiefer mit rötlichen Eisenoxidausfällungen (Brandspuren?).

3.5 Fazit zu den Gesteinshandstücken

Zusammenfassend zeigt die geologisch-petrographische Ansprache der vier Gesteinshandstücke G1-G4, dass es sich durchweg um Gesteine aus dem Aar-Massiv (Altkristallin) und somit um lokale Gesteine handelt, die innerhalb von 1-3 km (Anhang 1) aufgeschlossen respektive in Moränen (q_m) oder Flusschottern (weiss; Anhang 1) direkt vor Ort anzutreffen sind. Während G1 als Bruchstück eines grösseren Gerölls anzusprechen ist, weisen G2 und G4 eine natürliche Form auf. G3 hingegen ist als gebrochenes Gesteinsstück zu interpretieren.

4. Schlacken

Die makroskopische Beurteilung der durchweg rostbraunen bis braunen, unregelmässig bis konvolut geformten Schlacken (FK 44.02 und 52.30, Abb. 5) hat gezeigt, dass es sich ausnahmslos um Eisenschlacken handelt. Dies lässt sich nicht nur an Form und Farbe, sondern auch am teils mässig, teils deutlich ausgeprägten Magnetismus ablesen. Die meisten Schlacken zeigen anhaftende, teils magnetische Gesteinsbruchstücke, die aus eisenhaltigem Gestein bestehen.

Abb. 5: Eisenschlacke FK 44.02 mit anhaftenden (eckigen) Bruchstücken von eisenhaltigem Gestein.

5. Mörtel und Mörtelzuschlag

Ein thematischer Schwerpunkt der geoarchäologischen Untersuchungen zu Blatten, Kühmatt umfasst die Untersuchung von Mörtel respektive von Mörtelbestandteilen. Hierfür wurden die Mörtelprobe FK 22.1 sowie die Sedimentproben FK 60.01 und 68.01 analysiert (Tab. 1).

5.1 Mörtelprobe FK 22.1

Die makroskopische Beurteilung der Mörtelprobe FK 22.1 (Abb. 6) erlaubt folgende Charakterisierung:

Zuschlag: Bimodale Korngrößenverteilung mit 20-30% Mittel- bis Grobsand (subgerundet bis subkantig; v. a. Quarz, Feldspat, Amphibolit) und 10-20% Feinkies (petrografisch variabel) sowie wenig Mittelkies; insgesamt rund 30-50% Zuschlag.

Vermengung: Teils unsorgfältig vermengt (variierender Kies- und Sandanteil) und Bereiche mit sehr

wenig Zuschlag (fast reiner Branntkalk); diese unregelmässige Vermengung deutet auf ein «trockenes Löschen» hin (z. B. Matt & Rentzel 2004).

Branntkalk: In der Mörtelprobe FK 22.1 ist ein unvollständig gebrannter Kalkstein eingebettet (Abb. 6). Dabei handelt es sich um einen feinkörnigen, massigen, infolge Hitze hellgrau-rötlichen, leicht geschieferten Kalk. Dabei handelt es sich möglicherweise um den sog. Quinten-Kalk, der identische Eigenschaften aufweist und u. a. im Rhône-tal bei Gampel anstehend ist (Sartori et al. 2017). Malmkalk-Aufschlüsse des Helvetikums gibt es aber auch andernorts (z. B. an den Talflanken des Gasteretals). Allerdings liegen die Aufschlüsse bei Gampel aus topografischer Sicht ideal und können vom Talboden aus abgebaut werden, wie mehrere neuzeitliche Steinbrüche zeigen. Trotzdem kann die Herkunft des in Mörtelprobe FK 22.1 gefassten Branntkalks nicht abschliessend geklärt werden.

Interpretation: Die Mörtelprobe FK 22.1 zeigt einen wohl trocken gelöschten Kalkmörtel. Der Mörtelzuschlag zeigt eine bimodale Korngrößenverteilung und besteht aus Mittel- bis Grobsand sowie aus Fein- bis Mittelkies. Als Branntkalk wurden wahrscheinlich Kalke des Helvetiens verwendet.

Abb. 6: Mörtelprobe FK 22.1. Oben rechts (hellrot-orange) ist ein unvollständig gebranntes Kalkstück (mutm. Helvetien-Kalk) zu erkennen.

5.2 Sedimentprobe FK 60.01

Die Sedimentprobe FK 60.01 («Sandprobe») wurde makroskopisch beurteilt und beschrieben.

Beschreibung: Es handelt sich um einen relativ gut sortierten Mittel- bis Grobsand mit wenigen Feinkieseln (subgerundet und subkantig). Die Sandfraktion besteht v. a. aus Quarz, Feldspat und Biotit / Muskovit (Dunkel- und Hellglimmer).

Interpretation: Die gute Sortierung des Sandes, das (weitestgehende) Fehlen von Feinkies sowie die Abwesenheit von kalkhaltigen Komponenten sind Hinweise dafür, dass es sich um Reste von gesiebtten Mörtelzuschlag handelt. Würde es sich um verwitterten Mörtel handeln, so wäre (gemäss Mörtelprobe FK 22.1 und Sedimentprobe FK 68.01) von einem deutlich höheren Feinkiesanteil und von Branntkalkstücken auszugehen. Somit wird klar, dass für die Gewinnung des feinkörnigen Mörtelzuschlags (Sandfraktion) Flussgeschiebe (der Lonza?) gesiebt wurde. Die in FK 22.1 und 68.01 dokumentierte Kiesfraktion wurde demnach anderweitig gewonnen.

5.3 Sedimentprobe FK 68.01

Die Sedimentprobe FK 68.01 wurde granulometrisch analysiert (Anhang 2) und die daraus resultierenden Siebrückstände makroskopisch beurteilt (Anhang 3).

Granulometrie: 35% Siltanteil, 35% Sandanteil und 30% Kiesanteil (Anhang 2), davon rund 2/3 Feinkies (20%) und 1/3 Mittelkies (10%). Die Ton- und Siltfraktion bestehen aus mechanisch verwittertem Branntkalk («Branntkalkpulver»).

Siebrückstände: Die Sedimentprobe FK 68.01 besteht vorwiegend aus Branntkalkstückchen, die in allen Grössenfraktionen dominant sind (Anhang 3). Daneben finden sich vor allem in der Feinkies- und Mittelkiesfraktion scharfkantige Gneis- und Schieferfragmente, wobei v. a. Gneisfragmente (ähnlich wie Handstück G2) dominieren. Die Fein- und Mittelkiesfraktion besteht folglich aus Gesteinsfragmenten- und Trümmern und nicht aus gesiebttem Flussgeschiebe. Möglicherweise findet sich entsprechendes Material in Schutthalden. In der Sandfraktion (0.5-2 mm) hingegen finden sich (sub-) gerundete Quarz- sowie Gneis- und Glimmersandkörner, die – im Gegensatz zu oben beschriebenen scharfkantigen Kieseln – als gesiebttes Flussmaterial zu interpretieren sind. Ausserdem wurden regelmässig Holzkohlestückchen, veriegelte Lehmbröckchen und einzelne unvollständig gebrannte Kalkstückchen identifiziert.

Interpretation: Die Sedimentprobe FK 68.01 besteht vor allem aus Branntkalkstückchen, daneben dominieren scharfkantige Gneisfragmente in der Kiesfraktion und subgerundete Körner in der Sandfraktion (Mittel- und Grobsand). Aufgrund dieser bimodalen Zusammensetzung und der offensichtlichen Ähnlichkeit zur Mörtelprobe FK 22.1 ist die Sedimentprobe FK 68.01 als verwitterter Mörtel zu interpretieren.

5.4 Fazit Mörtelproben / Mörtelbestandteile

Die makroskopische Beurteilung der Mörtelprobe FK 22.1 erlaubte eine Charakterisierung des verwendeten Mörtels. Dieser ist als trocken gelöschter Kalkmörtel mit recht hohem Zuschlaganteil (30-50%) zu beschreiben. Der bezüglich Korngrössenverteilung bimodal ausgeprägte Zuschlag besteht a) aus gesiebttem Flussgeschiebe (Sandfraktion) und b) aus scharfkantigen Gesteinstrümmern (Kiesfraktion), wobei letztere möglicherweise von einer Schutthalde stammen.

Eine sehr ähnlich charakterisierte Sand- und Kiesfraktion zeigt sich für die Sedimentprobe FK 68.01, die vorwiegend aus Branntkalkbrocken besteht und als verwitterter Mörtel interpretiert wird. Dabei dürfte es sich um einen ähnlichen Mörteltyp Mörtelprobe FK 22.1 handeln.

Die Sedimentprobe FK 60.01 schliesslich wird als Reste von gesiebttem Flussgeschiebe (Sandfraktion; Mörtelzuschlag) interpretiert. Das weitestgehende Fehlen der Kiesfraktion ist ein weiterer Hinweis dafür, dass der Zuschlag aus zwei Komponenten von unterschiedlichen Materialquellen besteht.

6. Sedimentproben aus einer Feuerstelle (Haus 24)

Innerhalb von Haus 24 wurde mit den Sedimentproben FK 38.01 und 38.02 Material aus einer Feuerstelle geborgen, wobei primär die Frage im Raum stand, ob innerhalb der beiden Proben Hammer Schlag und somit (Eisen-) Handwerk nachgewiesen werden kann.

6.1 Sedimentprobe FK 38.01

Die Sedimentprobe FK 38.01 wurde granulometrisch untersucht (Anhang 2). Ausserdem wurden die Siebrückstände makroskopisch beurteilt (Anhang 3).

Beschreibung: Die Probe enthält nebst zahlreichen Kieseln des lokalen Gesteins (glimmerhaltiger Gneis; Anhang 3) recht viele Holzkohlen (0.25-15 mm) und v. a. in der Sand- und Feinkiesfraktion kalzinierte Knochenstückchen. In der Sandfraktion zeigen sich ausserdem schwach magnetische, graue bis rötlich-braune Sandkörner, die als eisenhaltige Gesteinstrümmern angesprochen werden. In den kleinsten Fraktionen (0.25-2 mm) schliesslich wurde mutm. Hammerschlag gefasst (stark magnetisch).

Interpretation: Die Probe FK 38.01 besteht unter anderem aus Feuerungsrückständen, was angesichts der Herkunft (Feuerstelle) nicht erstaunt. Die Siebrückstandanalyse zeigt aber, dass nebst Holz auch Knochen verbrannt wurden (Anhang 3). Ob dies die Folge einer Ressourcenknappheit (starke Abholzung im Umland) zurückgeht, muss offen bleiben.

Die regelmässig vorhandenen magnetischen (= eisenhaltigen) Gesteinstrümmen könnten bei der Zerkleinerung von eisenhaltigem Gestein angefallen sein und sind somit als Abfälle von Eisenhandwerk zu interpretieren. Einen weiteren Hinweis für diese Hypothese liefern der unter dem Binokular identifizierte Hammerschlag.

6.2 Sedimentprobe FK 38.02

Die Sedimentprobe FK 38.02 beinhaltet nur sehr wenig Material, sodass eine granulometrische Analyse nicht möglich war. Sie besteht fast ausschliesslich aus kleinen (0.25-4 mm) magnetischen, grauen bis rötlich-braunen, scharfkantigen Gesteinstrümmern. Diese werden nach Beurteilung unter dem Binokular analog zu Sedimentprobe 38.01 als Trümmer von eisenhaltigem Gestein interpretiert.

6.3 Fazit zu den Sedimentproben aus der Feuerstelle in Haus 24

Beide sedimentologisch respektive makroskopisch und petrografisch beurteilten Sedimentproben aus Haus 24 (FK 38.01 und 38.02) beinhalten eisenhaltige Gesteinstrümmen, wobei in Probe FK 38.01 häufig auch Holzkohlen und kalzinierte Knochen sowie Hammerschlag identifiziert wurden. Diese Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass innerhalb von Haus 24 Eisenhandwerk betrieben wurde. Dabei deuten die eisenhaltigen Gesteinsstücke (Zerkleinerung von eisenhaltigem Gestein) und natürlich auch die Eisenschlacken auf Eisenverhüttung hin. Der erstaunlich hohe Anteil kalzinierter Knochen in Sedimentprobe FK 38.01 zeigt ausserdem, dass offenbar nicht nur Holz verbrannt wurde. Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass Holz infolge intensiver Rodungen im näheren Umland möglicherweise knapp war.

7. Baulehm («Hüttenlehm»)

Lehmprobe FK 61.3

Im Zuge der geoarchäologischen Auswertung wurde die Lehmprobe FK 61.3 makroskopisch nach geologisch-bodenkundlichen Kriterien beurteilt.

Beschreibung: Brauner bis rötlich-brauner, kalkfreier, feinkörniger (wohl stark tonig-siltiger), schwach (fein-) sandiger, glimmerhaltiger Lehm (Abb. 7). Mehrere Poren (0.5-2 mm) deuten auf eine ehemalige organische Magerung hin.

Fazit: Verziegelter Baulehm («Hüttenlehm»), wohl aus lokalem (Glimmeranteil) Verwitterungslehm. Die festgestellte Porosität dürfte auf eine inzwischen zersetzte organische Magerung (Heu?) zurückgehen.

Abb. 7: Verziegelter, kalkfreier, glimmerhaltiger Baulehm («Hüttenlehm»).

8. Zusammenfassung und Fazit

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Rahmen der geoarchäologischen Untersuchungen wurden vier Gesteinshandstücke (G1-4) nach geologisch-petrografischen Gesichtspunkten beurteilt. Alle vier Gesteine sind dem Altkristallin (Aar-Massiv) zuzuordnen. Es handelt sich folglich um lokale Gesteine, die innerhalb von 1-3 km aufgeschlossen sind, wohl aber auch im direkten Umfeld in Moränen- und Flussablagerungen vorkommen.

Die makroskopische Beurteilung (mit Magnettest) von mehreren Schlacken (FK 44.02 und 52.30) hat gezeigt, dass es sich um leicht bis deutlich magnetische Eisenschlacken handelt. Auf Eisenhandwerk (Eisenverhüttung) deuten auch die granulometrisch und

makroskopisch beurteilten Sedimentprobe FK 38.01 und 38.02 hin. Die aus einer Feuerstelle in Haus 24 stammende Probe FK 38.01 beinhaltet nebst Holzkohlen und kalzinierten Knochenstückchen eisenhaltige Gesteinstrümmer und Hammerschlag, wobei letzteres auch in Probe FK 38.02 festgestellt wurde. Anhand der Beurteilung der Schlacken und Sedimentproben kann demnach das Verarbeiten von eisenhaltigem Gestein (Eisenverhüttung) nachgewiesen werden. Bemerkenswert dabei ist ausserdem, dass nebst Holz auch Knochen verbrannt wurden, was auf eine starke Öffnung des Umlandes hindeutet.

Den dritten Teil der geoarchäologischen Untersuchung umfasst die Beurteilung von Mörtelstücken und Mörtelresten. Anhand der Mörtelprobe FK 22.1 wurde der Mörtel charakterisiert. Mit diesem Wissen konnten die Sedimentproben FK 60.01 und 68.01 als Reste von gesiebttem Mörtelzuschlag (FK 60.01) respektive als verwitterter Mörtel (FK 68.01) identifiziert werden. Dabei hat sich gezeigt, dass der Zuschlag des Mörtels bimodal aufgebaut ist. Zum einen wurde ein Sand beigemischt, der wohl aus Flussablagerungen (der Lonza?) gesiebt wurde. Zum anderen findet sich eine Kiesfraktion, die innerhalb des noch feuchten Mörtels wohl als «Abstandhalter» fungierte und möglicherweise von Schotterflächen gewonnen wurde. Als Branntkalk wird anhand eines nicht vollständig gebrannten Kalksteinstückes in der Mörtelprobe FK 22.1 der bei Leuk / Leukerbad anstehende Helvetienkalk vermutet.

Schliesslich wurde ein verziegeltes Baulehmfragment makroskopisch nach geologisch-bodenkundlichen Kriterien untersucht. Es handelt sich dabei wohl um einen lokalen Lehm, der wahrscheinlich mit organischem Material gemagert und als Baulehm («Hüttenlehm») verwendet wurde.

8.2 Methodisches Fazit

Zusammenfassend kann bilanziert werden, dass die geoarchäologischen Untersuchungen die Fragestellungen beantworten und dadurch einen Beitrag zum Verständnis der mittelalterlichen Wüstung Blatten, Kühmatt (BLK19) leisten konnte. Dank den spezifischen und klar formulierten Fragestellungen konnte für jede Probe die optimale Methode gewählt werden, ohne dabei einen «Leerlauf» zu generieren. So wurde beispielsweise nach Rücksprache mit J. Obrecht auf mikromorphologische Untersuchungen verzichtet, zumal die Fragestellungen zu den Schlacken und Sedimentproben bereits makroskopisch beantwortet

werden konnten. Dank diesem Dialog zwischen Projektleitung und disziplinärer Auswertung konnte die geoarchäologische Untersuchung mit höchstmöglicher Effizienz bei hohem Erkenntnisgewinn durchgeführt werden.

David Brönnimann
(Basel, 28. August 2020)

9. Zitierte Literatur

Hügi et al. 1988

Hügi, Theodor; Ledermann, Hugo; Schläppi, Ernesto (1988): Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000. Blatt 1268 Lötschental (Erläuterungen, Atlasblatt 82).

Matt & Rentzel 2004

Matt, Christoph; Rentzel, Philippe (2004): Burkhardtsche und Innere Stadtmauer - neu betrachtet. Archäologische und petrographische Untersuchungen. In: JbABBS 2002, S. 197-219.

Sartori et al. 2017

Sartori, Mario; Marthaler, Michel; Gouffon, Yves; Meisser, Nicolas (2017): Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000. Blatt 1288 Raron. Wabern: Bundesamt für Landestopografie swisstopo (Erläuterungen, Atlasblatt 153).